

TEORIAS DE ENFERMAGEM: FUNDAMENTOS PARA A PRÁTICA E O CUIDADO INTEGRAL

TEORIAS DE ENFERMAGEM: FUNDAMENTOS PARA A PRÁTICA E O CUIDADO INTEGRAL

AUTORIA

Júlia Izabelly Nascimento Alves - Acadêmica de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

Hervana Alves Castro - Acadêmica de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

Bruna Sofia Dias Barros - Acadêmica de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

Karla Vitória Figueiredo da Silva - Acadêmica de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

Izabelly Bezerra de Freitas - Acadêmica de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

Adrian Silva dos Santos - Acadêmico de Enfermagem do 5º período, UEPA, Campus Altamira.

REVISÃO TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO

Luan Aécio Melo Maciel - Mestre em Biociências (Universidade Federal do Oeste do Pará). Graduado em Enfermagem (Instituto Esperança de Ensino Superior). Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Altamira.

Tayane Moura Martins - Mestra em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade (ULBRA). Graduada em Enfermagem (Faculdades Integradas do Tapajós). Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Altamira.

Janete de Oliveira Briana - Mestra em Virologia (Instituto Evandro Chagas). Graduada em Enfermagem (Universidade Norte do Paraná). Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Altamira.

Lane Souza da Silva - Especialista em Ortopedia e Traumatologia (Universidade do Estado do Pará). Graduada em Enfermagem (FIT/UNAMA). Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Altamira.

DOI- 10.5281/zenodo.15624904

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)	
Teorias de enfermagem [livro eletrônico] : fundamentos para a prática e o cuidado integral / Júlia Izabelly Nascimento Alves...[et al.] ; organização Luan Aécio Melo Maciel...[et al]. -- Altamira, PA - Ed. dos Autores, 2025. PDF	
Outros autores: Hervana Alves Castro, Bruna Sofia Dias Barros, Karla Vitória Figueiredo da Silva, Izabelly Bezerra de Freitas, Adrian Silva dos Santos.	
Outros organizadores: Tayane Moura Martins, Janete de Oliveira Briana, Lane Souza da Silva.	
Bibliografia ISBN 978-65-01-51182-5	
1. Enfermagem - Cuidados 2. Enfermagem - Estudo e ensino 3. Saúde I. Alves, Júlia Izabelly Nascimento. II. Castro, Hervana Alves. III. Barros, Bruna Sofia Dias. IV. Silva, Karla Vitória Figueiredo da. V. Freitas, Izabelly Bezerra de. VI. Santos, Adrian Silva dos. VII. Maciel, Luan Aécio Melo. VIII. Martins, Tayane Moura. IX. Briana, Janete de Oliveira. X. Silva, Lane Souza da.	
25-277308	CDD-610.7307 NLM-WY-018
Índices para catálogo sistemático:	
1. Enfermagem : Estudo e ensino 610.7307	
Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415	

APRESENTAÇÃO

A produção deste material surgiu a partir dos conteúdos abordados na disciplina Introdução à enfermagem: teorias de enfermagem/semiologia e semiotécnica, onde discutiu-se a necessidade da criação de um material pedagógico para orientar o aprendizado referente a esta disciplina. Esse material foi produzido com o objetivo de servir de um guia a ser utilizado por acadêmicos de enfermagem para facilitar a compreensão acerca das principais teorias de Enfermagem, destacando seus fundamentos e sua aplicação prática no cuidado integral ao paciente. Além disso, aborda a importância dessas teorias para guiar a prática baseada em evidências, promovendo uma assistência qualificada, humanizada e centrada nas necessidades do indivíduo em todas as fases do ciclo de vida.

As teorias de Enfermagem desempenham um papel fundamental na formação e prática dos profissionais de saúde, oferecendo uma base sólida para a compreensão das necessidades dos pacientes. Este material aborda as principais teorias que guiam a prática de enfermagem, destacando sua relevância no cuidado integral.

Ao explorar esses conceitos, buscamos esclarecer como as teorias influenciam a tomada de decisões e a abordagem dos profissionais diante das diversas situações clínicas, promovendo uma assistência mais humanizada e eficaz. A cartilha é um recurso valioso para enfermeiros e estudantes, que encontrarão orientações práticas para aplicar essas teorias no cotidiano da profissão.

TENHA UMA BOA LEITURA!

SUMÁRIO

DEFINIÇÃO DAS TEORIAS DE ENFERMAGEM.....	01
DIFERENÇAS ENTRE TEORIAS, MODELOS E CONCEITOS DE ENFERMAGEM.....	02
TEORIA DA ENFERMAGEM DE FLORENCE NIGHTINGALE: TEORIA AMBIENTALISTA.....	03
TEORIA DA ENFERMAGEM DE VIRGINIA HENDERSON: TEORIA DAS 14 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS.....	05
TEORIA DA ENFERMAGEM DE FAYE GLENN ABDELLAH: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS.....	08
TEORIA DA ENFERMAGEM DE WANDA HORTA: TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS.....	18
TEORIA DA ENFERMAGEM DE DOROTHEA OREM: TEORIA DO AUTO GUIDADO.....	20
TEORIA DA ENFERMAGEM DE BETTY NEUMAN: TEORIA DE SISTEMAS	22
TEORIA DA ENFERMAGEM DE GALLISTA ROY: TEORIA DA ADAPTAÇÃO.....	29
TEORIA DE ENFERMAGEM DE IMOGENE KING: TEORIA DO ALCANCE DE METAS.....	33
TEORIA DE ENFERMAGEM DE HILDERGARD PEPLAU: TEORIA DAS REALAÇÕES INTERPESSOAIS.....	37
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	40
REFERÊNCIAS.....	41

DEFINIÇÃO DAS TEORIAS DE ENFERMAGEM

As teorias de enfermagem são sistemas de ideias que fornecem uma estrutura para entender e abordar a prática de enfermagem. Eles são formulados a partir da observação e análise da experiência clínica e buscam explicar características relacionadas à saúde e ao cuidado do paciente.

Orientam a prática e auxiliam na interpretação da saúde dos pacientes, proporcionando diretrizes que ajudam os enfermeiros a tomar decisões informadas sobre cuidados e intervenções, incluindo a definição de objetivos, escolha de métodos e avaliação de resultados.

DIFERENÇAS ENTRE TEORIAS, MODELOS E CONCEITOS DE ENFERMAGEM

As teorias de enfermagem são conjuntos sistemáticos de ideias que explicam e orientam a prática, a pesquisa e a educação na área, como a Teoria do Cuidado de Jean Watson.

Os modelos são representações simplificadas que ajudam a organizar e aplicar informações, como o Modelo de Orem, focado no autocuidado.

Os conceitos são ideias ou abstrações que servem como fundamentos para desenvolver teorias e modelos, como os de "cuidado" ou "saúde".

Cada um desempenha um papel distinto na formação do conhecimento em enfermagem e na melhoria do cuidado prestado.

Entretanto, nesta cartilha iremos nos limitar somente as teorias de enfermagem!

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Florence Nightingale: TEORIA AMBIENTALISTA

Enfatiza a importância do ambiente na recuperação dos pacientes. Nightingale acreditava que um ambiente limpo, ventilado e bem iluminado era fundamental para a saúde e o bem-estar. Sua abordagem focava em fatores como higiene, nutrição, e a influência do ambiente físico na recuperação, defendendo que enfermeiros devem criar condições que promovam a cura.

Fonte: Google imagens.

Também destacou a importância da observação cuidadosa e da documentação, defendendo que os enfermeiros deveriam ser educados e capacitados para compreender as necessidades dos pacientes. Nightingale é reconhecida como a precursora da enfermagem, e suas ideias ainda são fundamentais para a prática de enfermagem contemporânea.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Florence Nightingale: TEORIA AMBIENTALISTA COLOCANDO EM PRÁTICA:

Vamos lá, imagine uma enfermeira cuidando de um paciente em recuperação pós-cirurgia em um hospital na Amazônia. Seguindo a teoria de Florence Nightingale:

A enfermeira mantém o ambiente arejado e limpo, controla a temperatura por meios adequados ao ambiente hospitalar e assegura uma dieta equilibrada e hidratação adequada para fortalecer o paciente e acelerar a recuperação.

A enfermeira observa o estado do paciente durante as visitas, documenta mudanças e ajusta os cuidados conforme necessário, promovendo a saúde física e criando um ambiente acolhedor, conforme os princípios de Florence Nightingale.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Virgínia Henderson: TEORIA DAS 14 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS

Virginia Henderson foi graduada pela Universidade de Columbia

Descreveu a enfermagem como uma prática voltada para

Recuperação da saúde

Alívio do sofrimento e

Com base nessa visão, Henderson criou a Teoria das Necessidades Básicas da Enfermagem

Prevenção e tratamento de doenças

A teoria de Henderson

É amplamente utilizada até hoje

Oferece uma abordagem centrada no paciente

Enfatiza o papel do enfermeiro em: cuidar do paciente e promover a autonomia do paciente

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Virgínia Henderson: TEORIA DAS 14 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

As 14 necessidades básicas incluem:

- Temperatura corporal
- Comunicação
- Crenças e valores
- Trabalho e atividades de lazer
- Integridade da pele
- Evitar perigo
- Crescimento e desenvolvimento
- Respiração
- Alimentação
- Eliminação
- Movimentação
- Sono e repouso
- Vestir-se
- Higiene

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Virgínia Henderson: TEORIA DAS 14 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

Pense em um paciente em pós-operatório que está com dificuldade para respirar e se mexer. Usando a teoria de Virginia Henderson, o enfermeiro entra em ação!

Ele ajuda o paciente com exercícios de respiração e o posicionamento de forma especial para facilitar a entrada nos pulmões.

Assim, o enfermeiro não só cuida, mas também ensina o paciente.

Além disso, o enfermeiro incentivaria o paciente a mover-se gradualmente para que ele recupere a capacidade de se locomover com autonomia, garantindo sua recuperação mais rápida e segura.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

A Teoria Centradas nos Problemas ou Teoria dos 21 Problemas de Enfermagem, foi desenvolvida por Faye Glenn Abdellah.

Ela acreditava que o cuidado deve focar nas necessidades humanas básicas e nas respostas emocionais do paciente à doença.

Fonte: Google imagens.

Assim, Abdellah desenvolveu uma lista de **21 problemas de enfermagem** que abrangem tanto **necessidades físicas** quanto **emocionais** e **sociais** do paciente.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

Esses 21 problemas servem como uma estrutura para **guiar** o enfermeiro no processo de **avaliação** e **intervenção**.

E podem ser agrupados em **três categorias principais**:

Necessidades físicas: relacionadas à fisiologia do paciente, como conforto, higiene, dor e descanso.

Necessidades emocionais e psicológicas: relacionadas ao apoio emocional, segurança e aceitação.

Necessidades sociológicas: relacionadas ao ambiente social e às interações do paciente com a família e a comunidade.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

Facilitar a manutenção do equilíbrio dos fluídos e dos eletrólitos.

Facilitar a manutenção do fornecimento de oxigênio às células do corpo.

Manter uma boa mecânica corporal e impedir e corrigir as deformações.

Os 21 problemas de Enfermagem

Facilitar a manutenção da função sensorial.

Reconhecer as respostas fisiológicas do corpo às condições de doença – patológica, psicológica e compensatória.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

Identificar e aceitar a inter-relação entre emoções e doença orgânica.

Facilitar o avanço no sentido da realização e de objetivos espirituais pessoais.

Identificar e aceitar as expressões positivas e negativas, sentimentos e reações.

Os 21 problemas de Enfermagem

Aceitar os objetivos ótimos possíveis de acordo com as limitações físicas e emotivas.

Facilitar a consciência de si próprio enquanto indivíduo com necessidades físicas, emocionais e de desenvolvimento que variam.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS

Promover o desenvolvimento de relações interpessoais produtivas.

Facilitar a manutenção de comunicação verbal e não-verbal eficaz.

Criar ou manter um ambiente terapêutico.

Os 21 problemas de Enfermagem

Compreender o papel dos problemas sociais enquanto fatores de influência na causa da doença.

Usar os recursos da comunidade como auxílio para a resolução de problemas derivadas da doença.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

Em uma situação que um paciente de 68 anos, com **diabetes tipo II**, admitido no hospital com uma **úlceras no pé direito** que **não cicatriza**, causando **dor**.

O paciente **demonstra preocupação** com possíveis complicações, **enfrenta dificuldades nas tarefas domésticas** e se sente **deprimido** com sua condição.

1. O primeiro passo do enfermeiro, segundo a teoria, é realizar uma **avaliação inicial** para identificar os problemas de enfermagem na situação do paciente:

- **Integridade da pele comprometida** (úlceras no pé).
- **Alívio da dor** (dor no local da úlcera).
- **Higiene e conforto físico** (dificuldade em cuidar dos pés).
- **Apoio emocional** (sente-se preocupado e deprimido).
- **Orientação para o autocuidado** (com a ferida e manejo do diabetes).
- **Planejamento da alta e cuidado domiciliar** (apoio para atividades diárias após a alta).

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

2. Com base nos problemas identificados, o enfermeiro elabora um plano de cuidados com as intervenções necessárias:

- **Cuidar da integridade da pele:** Limpeza e troca do curativo da úlcera no pé, conforme orientação médica ou de enfermagem, para evitar infecções.
- **Controle da dor:** Administração de analgésicos e orientação para posições que aliviem o peso no pé afetado.
- **Higiene dos pés e conforto:** Ensinar o paciente a cuidar dos pés, mantendo-os limpos e secos para evitar infecções.
- **Suporte emocional:** Oferecer apoio e encorajamento, abordando suas preocupações e ouvindo-o sobre suas dificuldades.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

- **Educação sobre autocuidado:** Ensinar técnicas de manejo do diabetes (controle da glicemia, dieta e exercícios) e cuidados específicos com o pé diabético.
- **Preparação para alta e cuidados domiciliares:** Entrar em contato com um assistente social para avaliar a possibilidade de apoio domiciliar e garantir que Ana tenha os recursos necessários para continuar o tratamento em casa.

3. Momento em que as intervenções planejadas são colocadas em prática.

4. Após a implementação do plano de cuidados, o enfermeiro reavalia os progressos do paciente, por exemplo:

- **Ferida no pé:** A úlcera mostra sinais de cicatrização, e a paciente compreende a importância dos cuidados diários para prevenir novas lesões.
- **Controle da dor:** A dor está sob controle, e o paciente sabe como evitar posições que a agravem.

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teoria da Enfermagem de Faye Glenn Abdellah: TEORIA CENTRADA NOS PROBLEMAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

- **Autocuidado e manejo do diabetes:** Paciente sente-se mais confiante para monitorar a glicemia e seguir as orientações dietéticas e de exercício.
- **Apoio emocional:** Com o suporte emocional e o encorajamento da equipe, o paciente apresenta melhora no humor e mostra-se mais positivo em relação ao tratamento.
- **Preparação para alta:** O paciente está preparado para a alta, com apoio domiciliar organizado e orientações claras sobre o cuidado com o pé diabético.

Com isso, percebemos que a aplicação da **Teoria de Abdellah** permite que o enfermeiro atenda de forma abrangente às necessidades do paciente, considerando **aspectos físicos, emocionais e sociais.**

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teorias da Enfermagem de Wanda Horta: TEORIA DAS NECESSIDADES BÁSICAS

A Enfermeira Wanda Horta, criou a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, enfatizando a importância de atender as necessidades básicas do paciente para promover **saúde** *e o* **bem estar**

Segundo Horta, as teorias das necessidades humana básicas é universal e os enfermeiros(as) devem avaliar as necessidades individuais de cada paciente e fornecer cuidados de enfermagem que atendam a essas necessidades de maneira holística.

Tem como conceitos gerais:

- enfermagem
- ser humano
- ambiente
- saúde/doença
- necessidades humanas básicas
- assistir
- cuidar em enfermagem

Horta, classifica as necessidades humanas básicas em três dimensões principais: **psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual**

TEORIAS DA ENFERMAGEM BASEADAS NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB)

Teorias da Enfermagem de Wanda Horta: TEORIA DAS NECESSIDADES BÁSICAS COLOCANDO EM PRÁTICA:

Vamos lá... Imagine um paciente hospitalizado com pneumonia. Para o cuidado desse paciente, será necessário que o enfermeiro faça a avaliação das **TRÊS** dimensões (**fisiológicas, psicológicas e sociais**) proposta pela teoria para atender as necessidades básicas do paciente para promover seu bem-estar;

Nesse caso, o profissional de enfermagem (normalmente técnicos) :

- Monitoraria os sinais vitais e faria a administração dos medicamentos prescritos, para alcançar a garantia das **necessidades fisiológicas**;
- Garantiria um ambiente seguro e explicaria todos os procedimentos ao paciente, reduzindo sua ansiedade, para assim alcançar a garantia das **necessidades de segurança e psicológica**;
- E prestaria apoio emocional, mantendo uma comunicação clara e empática, tanto com o paciente, como com a família, para assim alcançar a garantia das **necessidades sociais**.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Dorothea Orem: TEORIA DO AUTOCUIDADO

A Teoria do Autocuidado foi criada por **Dorothea Elizabeth Orem**.

A teoria defende que o profissional de enfermagem, junto com o paciente, deve **identificar as dificuldades** que ele enfrenta para realizar suas necessidades básicas do dia a dia.

Fonte: Google imagens.

Essas atividades incluem, por exemplo, **se alimentar, tomar banho, escovar os dentes, vestir-se, ir ao banheiro, manter a higiene pessoal e até tomar os próprios remédios** de maneira correta, tudo de forma **independente**.

E é quando o **paciente tem dificuldade** em realizar essas tarefas sozinho, a enfermagem entra em **ação** para promover o **autocuidado do paciente**.

Dessa forma, enfermagem **auxilia** o paciente a executar essas atividades, **ensina** o que for necessário, **orienta e incentiva** o desenvolvimento das habilidades para realizar essas tarefas de maneira **independente**.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Dorothea Orem:
TEORIA DO AUTOCUIDADO

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Imagine um paciente que sofreu uma **fratura no fêmur** e passou por cirurgia. Durante a recuperação no hospital, ele tem **mobilidade limitada e dificuldades para realizar atividades básicas**, como se levantar, tomar banho, se alimentar e manter a higiene.

De acordo com a teoria, o enfermeiro **avalia essas limitações e ajuda o paciente nas tarefas diárias**, ensinando-o a usar equipamentos auxiliares e orientando sobre exercícios de fortalecimento.

Com o tempo, o paciente começa a realizar essas atividades de forma **independente**, com a supervisão da equipe de enfermagem.

À medida que recupera sua autonomia, o paciente passa a **se vestir e se alimentar sozinho**. Ao receber alta, ele já está **apto a continuar seu autocuidado em casa!**

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman : TEORIA DE SISTEMAS

Desenvolvida na década de 1970, é um modelo de enfermagem que considera a pessoa como um sistema aberto, em interação constante com o ambiente.

OBJETIVOS DA TEORIA

Proteger o indivíduo dos **fatores de estresse** e promover o seu bem-estar

Afinal, o que são os **fatores de estresse**?

São elementos que podem desequilibrar o estado de saúde e bem-estar de uma pessoa, afetando-a de forma negativa;

São classificados em três tipos:

- **Intrapessoais:** Estressores internos, como emoções, doenças ou pensamentos negativos;
- **Interpessoais:** Estressores que surgem nas relações com outras pessoas, como conflitos familiares ou no trabalho;
- **Extrapessoais:** Estressores externos, vindos do ambiente, como poluição, problemas econômicos ou desastres naturais.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman : TEORIA DE SISTEMAS

Contudo, a teoria possui alguns **componentes principais**, que são:

•Pessoa como sistema aberto:

A pessoa é vista como um sistema composto por várias partes interdependentes, como o corpo, a mente, as emoções, e o espírito. Esse sistema está em constante troca com o ambiente, o que o torna vulnerável a fatores internos e externos.

•Linhas de defesa e resistência: sistema de Neuman inclui várias camadas de proteção;

Linha normal de defesa: Representa o estado habitual de saúde e bem-estar do indivíduo.

Linha flexível de defesa: Primeira barreira de defesa que se ajusta aos fatores de estresse, tentando proteger o indivíduo.

Linhas de resistência: Ativadas quando a linha flexível de defesa é rompida, essas linhas buscam restaurar o equilíbrio.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman : TEORIA DE SISTEMAS

→ • **Prevenção:** Neuman propôs três níveis de prevenção para lidar com o estresse e promover o bem-estar;

Prevenção primária: Intervenções que visam evitar a ocorrência de estressores, promovendo a saúde e a adaptação;

Prevenção secundária: Intervenções que acontecem após a presença do estresse, focando no tratamento para minimizar os danos;

Prevenção terciária: Intervenções que buscam a recuperação e a reabilitação, prevenindo novas crises e restaurando o equilíbrio.

→ • **Fatores de estresse**

Esse modelo é amplamente utilizado na enfermagem para planejar cuidados personalizados e holísticos.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman :
TEORIA DE SISTEMAS

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Vamos lá, imagine a seguinte situação: uma enfermeira cuidando de um paciente recém-diagnosticado com diabetes. Usaremos um passo a passo baseado nos três níveis de prevenção da Teoria de Betty Neuman.

PASSO A PASSO:

1. Avaliação Inicial:

A enfermeira avalia o paciente para entender como ele está lidando emocionalmente com o diagnóstico e identifica possíveis estressores, como a preocupação com as mudanças no estilo de vida e as restrições alimentares.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman :
TEORIA DE SISTEMAS

COLOCANDO EM PRÁTICA:

2.Prevenção Primária (Antes do problema): Prevenir estressores potenciais e fortalecer a linha de defesa.

Ações a seguir através da prevenção primária;

Orientar o paciente sobre a condição de saúde, explicando o que é o diabetes e como pode ser controlado.

Proporcionar suporte emocional, incentivando o paciente a expressar seus medos e preocupações, e oferecendo apoio psicológico, se necessário.

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman :
TEORIA DE SISTEMAS

COLOCANDO EM PRÁTICA:

3.Prevenção Secundária (Quando o problema ocorre): Reduzir danos ao identificar e tratar o estressor rapidamente.

Ações a seguir através da prevenção secundária;

Educar sobre sinais e sintomas de complicações agudas, como tontura ou fraqueza, para que o paciente saiba como agir e buscar ajuda rapidamente.

Se houver aumento nos níveis de glicose, ajustar o tratamento e orientar o paciente sobre como agir em situações de hiperglicemia (açúcar elevado) ou hipoglicemia (açúcar baixo).

TEORIAS DE ENFERMAGEM CENTRALIZADAS NO PACIENTE

Teoria da Enfermagem de Betty Neuman :
TEORIA DE SISTEMAS

COLOCANDO EM PRÁTICA:

4.Prevenção Terciária (Quando o problema já ocorreu): Visa à recuperação e reabilitação, reforçando o sistema para que ele lide com futuros estressores de maneira mais eficaz.

Ações a seguir através da prevenção terciária;

Monitoramento regular e acompanhamento médico para evitar agravamento de condições, como hipertensão e insuficiência cardíaca.

Atividades de lazer ou grupos recreativos para melhorar a qualidade de vida.

Terapia física para recuperar a mobilidade após um acidente ou cirurgia.

Programas de fortalecimento muscular e treino funcional para pacientes com limitações motoras.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Callista Roy : TEORIA DA ADAPTAÇÃO

O conceito central da Teoria da Adaptação de Calista Roy é que o ser humano é um sistema biopsicossocial em constante interação com o ambiente, buscando adaptar-se às mudanças internas e externas.

A adaptação é vista como um processo positivo, que através de **quatro modos principais**:

1. **Fisiológico;**
2. **Auto-conceito;**
3. **Função de papel**
4. **Interdependência.**

A enfermagem, segundo Roy, deve atuar para promover essa adaptação, ajudando o paciente a lidar com os estímulos que podem afetar sua saúde, facilitando o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Callista Roy:
TEORIA DA ADAPTAÇÃO

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Vamos lá, imagine a seguinte situação: Maria, uma paciente idosa, deu entrada no hospital após sofrer um AVC isquêmico. Após o evento, ela apresenta fraqueza no lado direito do corpo, dificuldades na fala (afasia leve) e ansiedade por conta das limitações físicas súbitas. Ela também tem preocupações sobre como sua vida será afetada a longo prazo, já que mora sozinha.

A enfermeira responsável, utilizando o modelo de Roy, começa a avaliação de Maria em quatro modos de adaptação, vamos lembrar quais são?

-
- 1. Fisiológico;**
 - 2. Auto-conceito;**
 - 3. Função de Papel;**
 - 4. Interdependência.**

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Callista Roy:
TEORIA DA ADAPTAÇÃO

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Modo fisiológico: A enfermeira avalia as alterações físicas de Maria, como a fraqueza no lado direito do corpo e dificuldades motoras, e começa um plano de cuidados para promover a recuperação da força e mobilidade com fisioterapia e terapias ocupacionais. Ela também monitora a pressão arterial e outros sinais vitais para prevenir novos eventos de AVC.

Modo de auto-conceito: A paciente apresenta ansiedade e medo sobre sua nova condição; a enfermeira oferece apoio emocional e psicológico, incentivando a expressão dos sentimentos e proporcionando um ambiente de confiança.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Callista Roy:
TEORIA DA ADAPTAÇÃO

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Modo de função de papel: Como Maria vive sozinha, a enfermeira aborda a nova dinâmica do seu papel social e doméstico. A enfermeira ajuda Maria a adaptar seu papel social e doméstico, orientando sobre serviços de apoio domiciliar e ajustes na casa para facilitar sua mobilidade, além de oferecer suporte para lidar com as mudanças em sua rotina.

Modo de interdependência: A enfermeira identifica que Maria sente-se preocupada com o impacto da doença em seus relacionamentos, e a orienta sobre melhorar a comunicação com a família, sugerindo apoio social como grupos para pacientes com AVC.

Através dessas intervenções, a enfermeira ajuda Maria a adaptar-se de forma eficaz à nova condição de saúde, com um cuidado integral que não foca apenas na recuperação física, mas também no bem-estar emocional e social, conforme o modelo de Roy.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Imogene King: TEORIA DO ALCANCE DE METAS (GOAL ATTAINMENT THEORY)

Quem foi Imogene King?

Imogene King nasceu em 1923, nos Estados Unidos

Destacou-se como enfermeira e educadora na área de enfermagem

Conquistou vários títulos acadêmicos, incluindo doutorado pela Universidade Columbia

Desenvolveu teorias importantes que valorizaram a profissão de enfermagem

Aposentou-se em 1990, recebendo o título de professora emérita

Faleceu em 2007, após um derrame

Teoria do alcance de metas

A TEORIA DO ALCANCE DE METAS, DE IMOGENE KING, VÊ ENFERMEIRO E PACIENTE COMO PARCEIROS QUE COLABORAM PARA ATINGIR OBJETIVOS DE SAÚDE, FOCANDO EM CUIDADOS PERSONALIZADOS, CONFIANÇA E COMUNICAÇÃO.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Imogene King: TEORIA DO ALCANCE DE METAS (GOAL ATTAINMENT THEORY)

A teoria é como um quebra-cabeça com **três peças importantes:**

1. Peça pessoal: O enfermeiro considera as crenças, valores e história de vida únicos de cada paciente para oferecer um cuidado mais eficaz.

2. Peça interpessoal: A parceria entre enfermeiro e paciente é fundamental; eles conversam, trocam ideias e definem metas realistas, com a comunicação como elemento-chave.

3. Peça social: O ambiente do paciente – como casa, trabalho e pessoas ao redor – é levado em conta, pois influencia diretamente na sua saúde e no cuidado oferecido.

A Teoria do Alcance de Metas valoriza a colaboração entre enfermeiro e paciente para um cuidado personalizado, sendo uma ferramenta útil apesar das dificuldades em medir resultados e de sua complexidade.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Imogene King: TEORIA DO ALCANCE DE METAS (GOAL ATTAINMENT THEORY)

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Pedro, um homem de 50 anos, foi diagnosticado com hipertensão arterial durante um exame de rotina. Ele está preocupado com sua saúde, mas se sente confuso sobre como gerenciar sua condição.

O QUE FAZER?

Avaliação das Necessidades:

O enfermeiro avalia Pedro, que apresenta hábitos alimentares ruins, sedentarismo e estresse. A meta estabelecida é "reduzir a pressão arterial e adotar hábitos saudáveis."

Colaboração e Comunicação:

O enfermeiro explica a hipertensão e elabora um plano que inclui consumir 5 porções de frutas e vegetais por dia e caminhar 5 dias por semana.

TEORIAS EM ENFERMAGEM BASEADAS NO PROCESSO INTERATIVO

Teoria da Enfermagem de Imogene King:
TEORIA DO ALCANCE DE METAS (GOAL ATTAINMENT THEORY)

COLOCANDO EM PRÁTICA:

Consideração do Ambiente:

Identificando a falta de apoio social e a alimentação rápida, o enfermeiro sugere que Pedro participe de um grupo de caminhada e prepare refeições saudáveis nos fins de semana.

Implementação e Acompanhamento:

Após algumas semanas, Pedro reporta que começou a cozinhar, reduziu o sódio e perdeu 3 kg, com melhora na pressão arterial. Juntos, ajustam a meta para aumentar a caminhada para 45 minutos e experimentar novas receitas saudáveis.

TEORIAS DE ENFERMAGEM COM FOCO NA RELAÇÃO INTERPESSOAL

Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau: TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Essa teoria enfatiza a relação entre enfermeiro e paciente como o eixo central do cuidado em enfermagem, destacando a comunicação e a interação interpessoal como instrumentos fundamentais para favorecer a saúde e o bem-estar.

PRINCIPAIS CONCEITOS

•Relação Interpessoal:

O conceito de **relação interpessoal** é essencial porque estabelece a base para um cuidado humanizado e efetivo. Ele permite que o enfermeiro **compreenda as necessidades físicas, emocionais e sociais do paciente**, criando um vínculo de confiança que facilita tanto a adesão ao tratamento quanto o alcance de melhores resultados na saúde.

TEORIAS DE ENFERMAGEM COM FOCO NA RELAÇÃO INTERPESSOAL

Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau: TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

•Papéis do Enfermeiro:

Peplau definiu seis papéis que o enfermeiro pode assumir durante o processo de cuidado, sendo eles;

1. Estrangeiro:

No início, o enfermeiro é um estranho que deve ser acolhedor e oferecer segurança.

2. Recurso:

O enfermeiro é uma fonte de informações e esclarecimentos para o paciente

3. Professor:

Ajuda o paciente a compreender sua condição e a cuidar de si.

4. Líder: Facilita a participação ativa do paciente no processo de cuidado.

5. Substituto: Pode representar figuras significativas na vida do paciente (como familiares ou amigos).

6. Conselheiro: Auxilia o paciente a entender seus sentimentos e a lidar com eles.

TEORIAS DE ENFERMAGEM COM FOCO NA RELAÇÃO INTERPESSOAL

Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau: TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

•Fases da Relação Enfermeiro-Paciente:

Permitem que o enfermeiro e o paciente estabeleçam um vínculo produtivo, com foco na resolução dos problemas do paciente e na promoção de sua autonomia. As fases são:

1. Fase de Orientação:

O enfermeiro e o paciente se conhecem, e o problema do paciente é identificado.

2. Fase de Identificação:

O paciente começa a confiar no enfermeiro e a participar ativamente do cuidado.

3. Fase de Exploração:

O paciente explora as possibilidades de resolver seus problemas com o apoio do enfermeiro.

TEORIAS DE ENFERMAGEM COM FOCO NA RELAÇÃO INTERPESSOAL

Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau:
TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

• APLICAÇÃO NA PRÁTICA DE ENFERMAGEM:

A teoria de Peplau é amplamente utilizada em diversas áreas da enfermagem, principalmente em contextos que envolvem saúde mental e relações terapêuticas, como:

Enfermagem psiquiátrica:

Desenvolver vínculo terapêutico para ajudar pacientes com ansiedade ou depressão.

Educação em saúde:

O paciente começa a confiar no enfermeiro e a participar ativamente do cuidado.

Terapias individuais ou em grupo:

Apoiar a exploração de emoções e comportamentos.

A Teoria de Peplau transformou a enfermagem em uma prática mais humanizada, focada não apenas na doença, mas também na pessoa como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As teorias de enfermagem são essenciais para a fundamentação da prática profissional, proporcionando um embasamento teórico que orienta o cuidado ao paciente de forma sistematizada e eficaz. Elas permitem que os enfermeiros compreendam melhor os fenômenos relacionados à saúde e ao bem-estar, auxiliando na tomada de decisões e na implementação de intervenções seguras e humanizadas. A aplicação das teorias de enfermagem nesse contexto possibilita uma assistência holística, respeitando a singularidade de cada indivíduo e promovendo uma abordagem centrada na pessoa.

Portanto, o conhecimento e a aplicação das teorias de enfermagem são fundamentais para garantir um cuidado de qualidade, baseado em evidências e em princípios éticos, fortalecendo o papel do enfermeiro como agente de transformação na saúde.

REFERÊNCIAS

ALA, L. et al. Theory of Dorothea Orem: an analysis of its applicability in service ostomy patients Teoria de Dorothea Orem: uma análise da sua aplicabilidade na assistência a pacientes estomizados Teoría de Dorothea Orem: unanálisis de suaplicación em servicio pacientes de ostomia. **Portuguese Rev Enferm UFPI**, v. 2, n. 1, p. 67–70, 2013.

CARDOSO, R. B.; CALDAS, C. P. The importance of normal science for the consolidation of the nursing process / A importância da ciência normal para a consolidação do processo de enfermagem. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 14, p. e–10976, 8 fev. 2022.

FERRARI, Roberta Fernanda Rogonni; RODRIGUES, Daysi Mara Murio Ribeiro; BALDISSERA, Vanessa Denardi Antoniassi; PELLOSO, Sandra Marisa; CARREIRA, Lígia. Aplicabilidade Da Teoria De Virginia Henderson Para Fundamentação Na Enfermagem: Fragilidades E Potencialidades. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, [S. 1.], v. 18, n. 1, 2015. DOI: 10.25110/arqsaude.v18i1.2014.5158.

MATHEUS, J. et al. TEORIA DOS VINTE E UM PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DE FAYE ABDELLAH E O PROCESSO DE ENFERMAGEM NA SÍNDROME DE FOURNIER: RELATO DE EXPERIÊNCIA. p. 52–61, 16 set. 2019.

MOREIRA, Ariely Braga; DIAS, Dos Santos; FERNANDES, Petra Kelly Rabelo de Sousa. Aplicabilidade prática das teorias de enfermagem. **Arte e Conhecimento Conexão FAMETRO**, [S. 1.], p. 4–7, 2017.

MOREIRA, Thereza Maria Magalhães; ARAÚJO, Thelma Leite De. O modelo conceitual de sistemas abertos interatuantes e a teoria de alcance de metas de imogene king. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. 1.], v. 10, n. 1, p. 97–107, 2002. DOI: 10.1590/s0104-11692002000100015.

RIEGEL, F.; DE OLIVEIRA JUNIOR, N. J. PROCESSO DE ENFERMAGEM: IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE EM CENTRO CIRÚRGICO. **Cogitare Enfermagem**, v. 22, n. 1, 27 jan. 2017.

ROBERTO DE ALCÂNTARA, Marcos; GUEDES DA SILVA, Damiana; FERNANDES FREIBERGER, Mônica; PAIVA, Milena Pietrobon; COELHO, Machado. 2(2):115-132, mai-out TEORIAS DE ENFERMAGEM: A IMPORTÂNCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, [S. 1.], v. 2, n. 2, p. 115–132, 2011.

TAVARES, Diogo Henrique; GABATZ, Ruth Irmgard Bartschi; CORDEIRO, Franciele Roberta; LAROQUE, Mariana Fosenca; PERBONI, Jéssica Siqueira. Aplicabilidade da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale na pandemia do novo Coronavírus. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 4, 2020.

TORRES, G. DE V.; DAVIM, R. M. B.; NÓBREGA, M. M. L. DA. Aplicação do processo de enfermagem baseado na teoria de OREM: estudo de caso com uma adolescente grávida. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 7, n. 2, p. 47–53, abr. 1999.

**TEORIAS DE
ENFERMAGEM:
FUNDAMENTOS PARA
A PRÁTICA E O
CUIDADO INTEGRAL**

ISBN: 978-65-01-51182-5

BR

9 786501 511825